

UNA PEQUEÑA VARIACIÓN EN UN microARN PODRÍA AFECTAR A LA CORRECTA PRODUCCIÓN DE ESPERMATOZOIDES

Carlota Domingo-Lamelas¹, Sara González-Muñoz^{1,2}, Andrea Guzmán-Jiménez^{1,2}, Inmaculada Higuera-Serrano¹, Alejandra Robles-Fernández¹, Lara Bossini-Castillo^{1,2}, F. David Carmona^{1,2}, Rogelio J.Palomino-Morales^{2,3}

¹*Departamento de Genética e Instituto de Biotecnología, Centro de Investigación Biomédica, Universidad de Granada, Spain.*

²*Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, Granada, Spain.*

³*Departamento de Bioquímica y Biología Molecular I, Universidad de Granada, Granada, Spain.*

Palabras clave: infertilidad masculina; microARNs; NOA; variación genética; hipoespermatogénesis.

La infertilidad es uno de los problemas más graves a nivel mundial, por su gran efecto en la economía y la sociedad. Afecta a unos 50 millones de parejas en todo el mundo [1], siendo la mitad de los casos debidos al hombre [2]. Dentro de la infertilidad masculina, la azoospermia, es la forma más extrema. Las personas que la padecen no tienen espermatozoides en el eyaculado. En la azoospermia no obstructiva (NOA), no existe obstrucción que impida la salida de los espermatozoides, sino que el problema está en que hay una alteración en la formación de los mismos [3].

Aunque se conocen algunas de las causas que dan lugar a NOA, estas sólo explican un 25% de los casos, pero ¿y el 75% de los casos restantes de infertilidad? [4]. En este contexto, se ha observado que los microARNs, pequeñas moléculas que se encargan de regular la expresión de genes, parecen jugar un papel fundamental en la correcta formación de espermatozoides. Por este motivo, en este trabajo se ha realizado un estudio genético que analiza si pequeñas variaciones en microARNs se asocian con los casos de NOA que no tienen una causa conocida (población Europea).

Los resultados obtenidos indican que una pequeña variación genética en un microARN está asociada con un subtipo de NOA en el que la producción de espermatozoides en el testículo ocurre de forma muy lenta, por lo que su presencia en el eyaculado es insuficiente para lograr un embarazo. Con el objetivo de observar si la variación genética del microARN verdaderamente tiene un efecto en su funcionamiento, se realizarán experimentos en células. Podremos ver si dicha variación afecta a la unión del microARN con su diana (ADN), causando una desregulación que dificulte la formación de espermatozoides.

De esta forma, este trabajo contribuye a descubrir microARNs que podrían servir como señales genéticas indicadoras de infertilidad masculina. Esto podría ayudar a desarrollar una herramienta de diagnóstico de infertilidad masculina, evitando que los pacientes tengan que someterse a pruebas invasivas innecesarias.

Agradecimientos:

Carlota Domingo Lamelas agradece al grupo BIO-109: genómica funcional y evolutiva; al Ministerio de Ciencia e Innovación a través del Plan Nacional de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PID2020-120157RB-I00) y la Junta de Andalucía a través de los proyectos de investigación del 'Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020)' (ref. PY20_00212) y 'Proyectos de Investigación aplicada FEDER-UGR 2023' (ref. C-CTS-273-UGR23). Agradece al Banco Nacional de ADN Carlos III (Universidad de Salamanca, España) el suministro de las muestras de ADN de control de la cohorte de replicación ibérica y a todos los participantes su colaboración esencial; asimismo a Servier Medical Art (con licencia Creative Commons Attribution 4.0 License: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Por último, agradece a Rogelio J. Palomino Morales por permitirle realizar el Trabajo de Fin de Máster en su grupo.

Referencias:

- [1] Organización Mundial de la Salud. (s.f.). Infertilidad. *World Health Organization (OMS)*. https://www.who.int/es/health-topics/infertility#tab=tab_1
- [2] Gül M, Russo GI, Kandil H, Boitrelle F, Saleh R, Chung E, Kavoussi P, Mostafa T, Shah R, Agarwal A. Male Infertility: New Developments, Current Challenges, and Future Directions. *World J Mens Health*. 2024 Jul;42(3):502-517. doi: 10.5534/wjmh.230232
- [3] Cerván-Martín M, Tüttelmann F, Lopes AM, Bossini-Castillo L, Rivera-Egea R, Garrido N, et al. Immune and spermatogenesis-related loci are involved in the development of extreme patterns of male infertility. *Commun Biol*. 10 de noviembre de 2022;5(1):1-13.
- [4] Cerván-Martín M, Castilla JA, Palomino-Morales RJ, Carmona FD. Genetic Landscape of Nonobstructive Azoospermia and New Perspectives for the Clinic. *J Clin Med*. 21 de enero de 2020;9(2):300.